

О.Б. ЛЕМЕШОНОК

**Отражение проблем экономической безопасности
в работах экономистов кафедры политической экономии
МГУ им. М.В. Ломоносова***

Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследований экономистов кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, в центре которых проблемы экономической безопасности. Представлен обзор работ авторов, написанных с 2010-х гг. в периодических научных изданиях и монографиях.

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальные интересы, санкции, экономическое развитие.

Abstract. The author presents results of research by economists of Department of Political Economy of Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University on problems of economic security. The article presents a review of the works written since the 2010s in periodicals and monographs.

Keywords: economic security, national interests, sanctions, economic development.

УДК 338.1

ББК 65.05

Базовые проблемы национальной экономической безопасности исследуются коллегами с кафедры политической экономии МГУ имени М.В. Ломоносова. В большинстве работ, посвященных подходам улучшения производственных и управленческих процессов на предприятиях, экономическая безопасность государства рассматривается в рамках развития стабильного высокотехнологичного производства, которое бы позволило укрепить экономический и политический суверенитет и не отставать от стран-технологических

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Лемешонок О.Б. Отражение проблем экономической безопасности в работах экономистов кафедры политической экономии МГУ им. М.В. Ломоносова // *Философия хозяйства*. 2023. № 3. С. 128—139. DOI:.

лидеров. Причем трактование понятия экономической безопасности не ограничивается здесь рамками внутренней безопасности и экономической эффективности, а расширяется до внешнеэкономической безопасности, которая определяется факторами «экспортной» и «импортной» безопасности — конкурентоспособности продукции, ее перемещения (и перемещения факторов производства) через границы, структуры экспорта и импорта, доли сырьевых товаров и др.

В других работах делается акцент на институциональную основу экономического роста вообще и предпринимательской активности в высокотехнологичных секторах в частности. Рассматриваются проблемы объективных условий функционирования производств, связанных с качеством и количеством доступных факторов производства, действия общественных и государственных институтов, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации и формирование безопасного социального контекста производства. Не обойдены вниманием характеристики и показатели экономического роста, который представляется авторам важной составной частью экономической устойчивости и суверенности, является результатом преимущественно интенсивного развития — модернизации и реиндустриализации экономики.

В работах досанкционного периода предпринимаются попытки систематизировать понимание экономической безопасности и ее критерии, показатели более или менее стабильного состояния социально-экономической системы. Здесь выделяются работы А.А. Кайгородцева, С.В. Кайманакова и А.А. Пороховского, в которых предпринимаются попытки представить такую систему вкуче с подходящей структурой критериев и показателей.

Ключевым аспектом экономической безопасности представляется независимость от внешних рынков и экономической политики внешних субъектов, которая позволяет реализовывать собственное направление развития экономики: «самостоятельно определять характер и формы производственной или иной деятельности для расширенного воспроизводства товаров и услуг в объемах, обеспечивающих социально ориентированное развитие экономики» [6, 259]. Последнее, в свою очередь, является результатом безопасного экономического развития и характеризуется набором социально-экономических условий: структурой распределения собственно-

сти и национального дохода, системой социальных отношений, стратификацией общества, уровнем социальной напряженности, институциональной средой и проч.

Сама система национальной экономической безопасности состоит из постановки целей и задач достижения безопасности, проработки национальных интересов в противовес интересам внешнеэкономических субъектов, выявления внутренних и внешних экономических угроз, индикаторов экономической безопасности и их пороговых значений, а также из определения способов и субъектов обеспечения экономической безопасности. Территориальная целостность, что интересно, не заявлена как критерий непосредственно национальной экономической безопасности, однако на нее обращается внимание в другом контексте — как одного из факторов-препятствий формированию единого экономического пространства ввиду разнообразия климатических зон и множества часовых поясов (что неудобно для налаживания коммуникации с разными регионами и производственными процессами), неравномерности расселения и неоднородности распределения сельскохозяйственных земель [16, 4].

В дальнейших работах более подробно раскрываются отдельные аспекты национальной экономической безопасности. Большое внимание уделяется состоянию и эффективности функционирования производственного сектора как материальной основы обеспечения экономики необходимыми благами. Интенсивное развитие экономики, обусловленное развитием технологий, их апробацией и внедрением в производственный процесс, развитием и поощрением инновационной активности, является предпосылкой к формированию суверенного производства. Возрастающая роль инновационных проектов в развитии качественного производства и его связь с другими не менее важными сферами социально-экономической безопасности отмечаются во многих исследованиях. Так, С.В. Каймаков в команде с другими коллегами разработал модель оценки экономической эффективности инновационных проектов, в которой предложена подробная последовательность оценки необходимости и эффективности инновационных решений и их финансового обеспечения. И здесь важно заметить, что сам процесс оценки и реализации инновационных проектов основан на принципах открытости,

последовательности и согласованности действий, объективности, при этом он опирается на сформировавшуюся законодательную и правовую базу [11, 124—125]. Авторы, таким образом, выводят ряд характеристик отношений между субъектами в бизнес-среде и между бизнес-сообществом и государством, которые составляют основу безопасного экономического взаимодействия.

Более комплексно развитие производственного сектора в контексте обеспечения экономической безопасности рассматривается в рамках совокупности элементов трех уровней эффективности производства — ресурсного (первый уровень эффективности), производительности общественного труда (второй уровень) и соотношения общественного продукта и общих затрат труда (третий уровень). Эти уровни анализируются через систему общепринятых макроэкономических показателей, особое внимание при этом уделяется затратам не только на обеспечение самого производственного процесса, но и на развитие социально значимых секторов экономики, так как «конкурентоспособную продукцию может производить только здоровая, образованная и культурно продвинутая рабочая сила» [10, 149].

Немалую роль в количественном обеспечении экономики необходимыми благами, а также для поддержания высокого качества рабочей силы играет агропромышленный сектор как важная составляющая продовольственной безопасности. Этому также посвящен ряд работ с теоретическими и практическими исследованиями механизма продовольственной безопасности и его реализации на примере отдельных регионов. Теоретическое обоснование исходит из понимания продовольственной безопасности не как определенного состояния, а как комплексного механизма, посредством которого организуется система взаимодействия в соответствующих секторах промышленности: «организационно-экономический механизм является механизмом адаптации системы продовольственной безопасности к изменению внешней среды» [5, 155]. Он рассматривается в двух контекстах — в контексте функционирования системы продовольственной безопасности и отдельно в контексте ее развития, и отсюда исходит различие в подходах к управлению обоими процессами (функционирования и развития). Данный вывод дополняет составленную общую систему национальной экономической без-

опасности, поскольку в отличие от ее теоретического видения мы понимаем, что на практике приходится сталкиваться не столько с непониманием системы, сколько с согласованием различных действий по ее регулированию и реализации. Региональный аспект продовольственной безопасности в указанной литературе носит более прикладной характер, опираясь на собранные показатели и их сравнение с законодательно установленными нормами. И здесь также делается акцент на независимость и стабильность производства [2, 39]. И несмотря на разницу в географическом распределении земельных и климатических ресурсов среди разных стран, развитым странам в большинстве случаев удается поддерживать высокие показатели продовольственной самообеспеченности [8, 193].

Важной частью экономической безопасности является безопасность финансовая, которая также понимается через возможность реализации национальных интересов и характеризуется рядом показателей: «Под финансовой безопасностью следует понимать такой уровень самодостаточности и устойчивости национальной финансовой системы, при котором государство имеет возможность адекватно реагировать на внутренние и внешние угрозы и проводить независимую экономическую политику в целях защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства в финансовой сфере» [4, 67]. Особенно остро проблема обеспечения финансовой безопасности встает в конце 2010-х гг. — в период продолжающегося действия экономических санкций и в период ускорения наступления очередного мирового экономического кризиса. А возрастающие долги государств только усугубляют финансовую нестабильность мировой экономики и национальных экономик. Однако, как отмечено в одной из работ, «необеспеченные долги не аномалия, а норма рыночной экономики в силу присущих ей рисков, нарушений воспроизводственного процесса» [1, 40]. Поэтому долговую проблему следует рассматривать как одну из угроз национальной экономической безопасности. И помимо внешних проблем, расшатывающих стабильность финансовой системы, внутренняя проблема коррупции и связанные с ней последствия снижают эффективность расходования бюджетных средств и проводимой макроэкономической политики. Борьба с проявлениями коррупции

выделяется в отдельную подсистему обеспечения экономической безопасности [3, 1366—1367].

В более широком смысле экономическая безопасность как материальная основа национальной безопасности рассматривается как состояние защищенности интересов общества в хозяйственной сфере. В зависимости от субъектов интересов (индивид, общность, страна, регион) выделяются уровни экономической безопасности, важнейшая из которых — национальный (макроэкономический): «именно национальная экономическая безопасность имеет определяющее значение для защищенности и устойчивости всех остальных уровней экономической безопасности, которые более изменчивы и в некотором смысле производны от национального (макроэкономического) уровня» [14, 204]. То есть, в противовес существующей тенденции в экономической теории и практике, интересы как отдельного индивида, так и интересы семьи, фирмы рассматриваются на втором месте после национальных интересов. Дальнейшее развитие эта мысль получает в анализе общественных интересов (важнейшими из которых являются государственные интересы) как основе институционального оформления рыночной экономики. В условиях санкций правила игры и национальные интересы становятся приоритетными целями институционального развития, а государство — ведущим субъектом-гарантом этих правил [17, 57—59]. В то же время, большое внимание авторов к функционированию предприятий и их эффективности, к процессам индустриализации и модернизации производства да и просто к «коренным основам существования личности» говорит о том, что и частные интересы, безусловно, важны в поддержании и укреплении национальной безопасности.

Факторы, снижающие устойчивость развития экономики и препятствующие обеспечению национальной экономической безопасности, рассматриваются как угрозы национальным интересам. Они разделяются на внешние и внутренние и иерархично структурированы: от самой главной демографической угрозы до менее важных угроз в социальной, экономической, научной и финансовой сферах. В соответствии с указанными субъектами интересов, уровнями национальной безопасности и угроз делаются акценты на отдельных критериях и показателях социально-экономической без-

опасности, основанных на изначально предложенной В.К. Сенчаговым системе показателей [9, 183].

В дополнение к отстаиванию национальных интересов внутри страны реализация национальной экономической безопасности, особенно в эпоху глубокой взаимосвязи мировых экономических процессов, предполагает и защиту интересов вне национальных границ. В рамках национальной экономической безопасности отдельная категория «внешнеэкономическая безопасность» рассматривается как «состояние устойчивости хозяйственной системы к воздействию неблагоприятных внешних факторов, защищенности национальных интересов во внешнеэкономической сфере». Объекты внешнеэкономической безопасности, для которых составляется система показателей, — топливные, сырьевые и человеческие ресурсы и продукция, перемещаемые через границы. Внешнеэкономическую безопасность, соответственно, составляют экспортная безопасность — «обеспечение защищенности экспорта в широком смысле и достойного представления на мировом рынке отечественных товаров и ресурсов» — и импортная безопасность — «обеспечение защищенности импорта в широком смысле товаров и ресурсов и их влияния на внутренний рынок» [12, 94].

При этом подчеркивается, что защищенность национальной экономики не предполагает ее закрытость от внешних рынков. Напротив, приоритет отдается «оптимизации» открытости экономики, чтобы стимулировать развитие внутреннего производства и повышение конкурентоспособности, поддерживая и укрепляя экономический суверенитет [15, 136—137]. При анализе внешнеэкономической безопасности используются как общие показатели динамики экспорта и импорта, так и доли в экспорте и импорте определенной продукции, чистый вывоз капитала, количество выбывших из страны и прибывших, внешний долг и международные резервы.

Это направление получает развитие в расширении параметров национальной экономической безопасности, которые дополняются обновленной иерархией стратегических задач: в основе должна быть нацеленность на «достижение темпов экономического роста выше мировых, причем при сохранении макроэкономической стабильности» [13, 142—143], а достаточным условием национального экономического развития является обеспечение цивилизационной

независимости. Последнее означает подчинение всех макроэкономических процессов, потоков ресурсов и готовой продукции с тем расчетом, чтобы конечные цели их использования подчинялись интересам национальных субъектов.

По-прежнему приоритетной и не теряющей актуальность остается направленность на модернизацию и индустриализацию экономики для обеспечения бесперебойного функционирования экономической системы, возможность ее включения в мировые процессы технологического развития, а с учетом нового витка санкций — возможность сохранения вообще шанса на дальнейшее технологическое развитие. Наряду с инновационным развитием и индустриализацией производства для достижения суверенности национальной экономики отмечается роль ИКТ и информатизации. Однако роль неоднозначная, поскольку, с одной стороны, современные технологии, безусловно, участвуют в развитии и расширении производства и, безусловно, позитивно влияют на конкретные производственные показатели, а с другой стороны, существенных улучшений национальной производительности (в отличие от производительности только в отраслях четвертичного сектора) не отмечено [16, 3].

Более того, развитие современных технологий и основанная на них цифровизация могут привести (и в некоторых случаях уже приводят) к еще большим проблемам в безопасности, поскольку использование современных компьютерных технологий делает возможным такие негативные явления, как утечки личных данных и их использование в корыстных и политических целях, промышленный шпионаж, киберпреступления, а также отключение банков от глобальной системы электронных платежей SWIFT [7, 84].

Таким образом, если на рубеже 2010-х гг. экономическая безопасность рассматривается как возможность обеспечения экономики всем необходимым, «экономической суверенности», достижения «социальных результатов экономического роста», то уже в работах середины 2010-х гг. важными становятся такие параметры экономической безопасности, как защищенность интересов, социальная устойчивость, инновационное и технологическое развитие, которые тесно связаны с суверенностью экономики и определяют возможность позитивных качественных преобразований в производ-

стве и, шире, во всей экономической системе. В работах рубежа 2020-х гг., после длительного периода действия санкций и ускорения кризисных процессов в мировой экономике, понятие суверенности экономической системы, принцип сохранности ресурсов и их эффективного использования уже представляется как некий императив развития экономики, основное условие ее «разумной самодостаточности».

Литература

1. Долговая проблема как феномен XXI века / Под ред. А.А. Пороховского. М.: ООО «МАКС Пресс», 2014. 288 с.
2. *Кайгородцев А.А.* Анализ региональной продовольственной безопасности Восточного Казахстана // *Аэкономика: экономика и сельское хозяйство*. 2017. № 2 (14). С. 11.
3. *Кайгородцев А.А.* Коррупция как угроза экономической безопасности России // *Экономическая безопасность*. 2022. Т. 5. № 4. С. 1373—1390.
4. *Кайгородцев А.А.* Некоторые аспекты обеспечения финансовой безопасности России // *Теоретическая экономика*. 2019. № 1 (49). С. 67—77.
5. *Кайгородцев А.А.* Организационно-экономический механизм продовольственной безопасности // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. 2012. № 7. С. 155—156.
6. *Кайгородцев А.А.* Система национальной экономической безопасности // *Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки*. 2011. № 4 (127). С. 259—262.
7. *Кайгородцев А.А., Кайгородцева Т.Ф.* Проблемы обеспечения информационной безопасности России в условиях цифровизации // *Society and Security Insights*. 2020. Т. 3. № 3. С. 79—89.
8. *Кайгородцев А.А., Кайманаков С.В.* Экономическая безопасность России: теория, виды, обеспечение. М.: ООО «МАКС Пресс», 2018. 276 с.
9. *Кайманаков С.В.* Безопасный экономический рост // IX Международная Кондратьевская конференция «Новая модель экономического роста: теоретические конструкции и реальная по-

литика»: Доклады и тезисы участников конференции, Москва, 11—12 ноября 2014 года. М.: Межрегиональная общественная организация содействия изучению, пропаганде научного наследия Н.Д. Кондратьева, 2014. С. 183—185.

10. *Кайманаков С.В.* Многоуровневый подход к исследованию эффективности производства и экономической безопасности // *Философия хозяйства*. 2016. № 6 (108). С. 142—151.

11. *Кайманаков С.В.* Необходимость неоиндустриализации в России: выход на безопасный технологический уровень и траекторию инновационного развития // *Философия хозяйства*. 2013. № 4. С. 117—125.

12. *Кайманаков С.В.* Обеспечение внешнеэкономической безопасности России: роль государства и бизнеса // *Путеводитель предпринимателя*. 2016. № 32. С. 93—102.

13. *Кайманаков С.В.* Обеспечение суверенного развития России // *Обеспечение национальной экономической безопасности: новые вызовы и приоритеты: сборник тезисов докладов международной научной конференции / Под ред. А.А. Пороховского, С.В. Кайманакова*. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2020. С. 141—144.

14. *Кайманаков С.В.* Социально-экономическая безопасность России: содержание, оценка и обеспечение // *Философия хозяйства*. 2015. № 6 (102). С. 203—212.

15. *Пороховский А.А.* О роли государственных и частных ресурсов в подъеме российской экономики // *Научные труды Вольного экономического общества России*. 2020. Т. 223. № 3. С. 135—140.

16. *Пороховский А.А.* Цифровизация и территория как факторы обеспечения национальной экономической безопасности // *Обеспечение национальной экономической безопасности: новые вызовы и приоритеты: сборник тезисов международной научной конференции, Москва, 12 октября 2019 года*. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2020. С. 3—5.

17. *Пороховский А.А.* Частные и общественные интересы как факторы развития в условиях цифровизации // *Форсайт «Россия»: будущее технологий, экономики и человека: Сборник пленарных докладов V Санкт-Петербургского международного экономического конгресса (СПЭК—2019), Санкт-Петербург, 01—30 апреля 2019 года / Под ред. С.Д. Бодрунова*. Т. I. СПб.: Некоммерческое

партнерство по содействию в проведении научных исследований «Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте», 2019. С. 175—185.

References

1. Dolgovaya problema kak fenomen XXI veka / Pod red. A.A. Porohovskogo. M.: ООО «MAKS Press», 2014. 288 s.
2. Kajgorodcev A.A. Analiz regional'noj prodovol'stvennoj bezopasnosti Vostochnogo Kazahstana // *Aekonomika: ekonomika i sel'skoe hozyajstvo*. 2017. № 2 (14). S. 11.
3. Kajgorodcev A.A. Korrupciya kak ugroza ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii // *Ekonomicheskaya bezopasnost'*. 2022. T. 5. № 4. S. 1373—1390.
4. Kajgorodcev A.A. Nekotorye aspekty obespecheniya finansovoj bezopasnosti Rossii // *Teoreticheskaya ekonomika*. 2019. № 1 (49). S. 67—77.
5. Kajgorodcev A.A. Organizacionno-ekonomicheskij mekhanizm prodovol'stvennoj bezopasnosti // *Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij*. 2012. № 7. S. 155—156.
6. Kajgorodcev A.A. Sistema nacional'noj ekonomicheskoy bezopasnosti // *Nauchno-tehnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskie nauki*. 2011. № 4 (127). S. 259—262.
7. Kajgorodcev A.A., Kajgorodceva T.F. Problemy obespecheniya informacionnoj bezopasnosti Rossii v usloviyah cifrovizacii // *Society and Security Insights*. 2020. T. 3. № 3. S. 79—89.
8. Kajgorodcev A.A., Kajmanakov S.V. *Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii: teoriya, vidy, obespechenie*. M.: ООО «MAKS Press», 2018. 276 s.
9. Kajmanakov S.V. Bezopasnyj ekonomicheskij rost // *IH Mezhdunarodnaya Kondrat'evskaya konferenciya «Novaya model' ekonomicheskogo rosta: teoreticheskie konstrukcii i real'naya politika»*: Doklady i tezisy uchastnikov konferencii, Moskva, 11—12 noyabrya 2014 goda. M.: Mezhrefional'naya obshchestvennaya organizaciya sodejstviya izucheniyu, propagande nauchnogo naslediya N.D. Kondrat'eva, 2014. S. 183—185.

10. *Kajmanakov S.V.* Mnogourovnevnyj podhod k issledovaniju effektivnosti proizvodstva i ekonomicheskoj bezopasnosti // *Filosofiya hozyajstva*. 2016. № 6 (108). S. 142—151.
11. *Kajmanakov S.V.* Neobhodimost' neoundustrializacii v Rossii: vyhod na bezopasnyj tekhnologicheskij uroven' i traektoriju innovacionnogo razvitiya // *Filosofiya hozyajstva*. 2013. № 4. S. 117—125.
12. *Kajmanakov S.V.* Obespechenie vneshneekonomicheskoj bezopasnosti Rossii: rol' gosudarstva i biznesa // *Putevoditel' predprinimatelja*. 2016. № 32. S. 93—102.
13. *Kajmanakov S.V.* Obespechenie suverenno razvitiya Rossii // *Obespechenie nacional'noj ekonomicheskoj bezopasnosti: novye vyzovy i priority: sbornik tezisov dokladov mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii* / Pod red. A.A. Porohovskogo, S.V. Kajmanakova. M.: MGU im. M.V. Lomonosova, 2020. S. 141—144.
14. *Kajmanakov S.V.* Social'no-ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii: sodержanie, ocenka i obespechenie // *Filosofiya hozyajstva*. 2015. № 6 (102). S. 203—212.
15. *Porohovskij A.A.* O roli gosudarstvennyh i chastnyh resursov v pod"eme rossijskoj ekonomiki // *Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii*. 2020. T. 223. № 3. S. 135—140.
16. *Porohovskij A.A.* Cifrovizaciya i territoriya kak faktory obespecheniya nacional'noj ekonomicheskoj bezopasnosti // *Obespechenie nacional'noj ekonomicheskoj bezopasnosti: novye vyzovy i priority: sbornik tezisov mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii*, Moskva, 12 oktyabrya 2019 goda. M.: MGU im. M.V. Lomonosova, 2020. S. 3—5.
17. *Porohovskij A.A.* CHastnye i obshchestvennye interesy kak faktory razvitiya v usloviyah cifrovizacii // *Forsajt «Rossiya»: budushchee tekhnologij, ekonomiki i cheloveka: Sbornik plenarnykh dokladov V Sankt-Peterburgskogo mezhdunarodnogo ekonomicheskogo kongressa (SPEK—2019), Sankt-Peterburg, 01—30 aprelya 2019 goda* / Pod red. S.D. Bodrunova. T. I. SPb.: Nekommercheskoe partnerstvo po sodejstviyu v provedenii nauchnyh issledovanij «Institut novogo industrial'nogo razvitiya im. S.YU. Vitte», 2019. S. 175—185.